

Interviewleitfaden für die Anforderungsanalyse für ein Application Profile/Metadata Schema für Energieforschungssoftware

Version: 26.10.2022

Einleitendes zur Interviewsituation

- Das Interview nach Möglichkeit aufzeichnen, idealerweise mit einem Diktiergerät oder als Mitschnitt des Computeraudios bei Videokonferenzen
- Alternativ: Notizen und Stichworte zu den Fragen notieren
- TODO: Technik vorher testen
- TODO: Wenn persönlich: Eine Visitenkarte macht sich immer gut. Diese sollte dem Interviewpartner für Rückfragen ausgehändigt werden.

Beachten:

- Ja/Nein-Fragen vermeiden, da diese den Gesprächsfluss stören.
- Beispiele nur nennen, wenn die offenen Fragen zu keinen Antworten führen

Ziel (zur Erinnerung)

- Application Profile als Grundlage für die Registry für Energieforschungssoftware da
- Es sollte alle relevanten Kategorien für die Software enthalten
 - domänenspezifisch (Wofür ist die Software genau geeignet?)
 - domänenübergreifend (Welche Qualität und welchen Umfang hat die Software?).
- Wichtig: Es geht nicht darum, wie die Software sein soll, sondern welche Informationen über die Software aggregiert erfasst werden sollen!

Metadaten für Energieforschungssoftware - Interviewleitfaden

1. Vorspann (ca. 5-10 min)

1. Hinweis auf Vertraulichkeit und Freiwilligkeit der Antworten geben
 - a. Veröffentlichung der Forschungsergebnisse nur in aggregierter Form
 - b. Keine Nennung von Namen
2. Frage nach Aufzeichnung stellen
 - a. Hier sollte der/die Interviewpartner*in nochmals gefragt werden, ob das Interview aufgezeichnet werden darf
- TODO: Diktiergerät/Aufnahme starten
3. Kurze eigene Selbstvorstellung
 - a. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Oldenburg in der Gruppe von Prof. Astrid Nieße
4. Befragung im Rahmen meines Forschungsprojektes:
 1. Ziel ist es eine Datenbank zu entwickeln, in der Softwareartefakte aus der Energieforschung katalogisiert sind (vgl. Bibliothekskatalog)

2. Einleitungsfragen (ca. 10-15 min)

1. Persönlicher Hintergrund
 - a. Wie sieht ihr bisheriger beruflicher Werdegang aus?
 - b. Was ist ihr fachlicher Hintergrund?
 - c. Welche Aspekte von Energiesystem fokussieren Sie?
2. Einsatz von Software
 - a. Wofür setzen Sie dabei Software ein?
 - b. Wie viel der Software ist Software, die für industrielle Zwecke entwickelt wurde?
 - c. Was für Software schreiben Sie selber?
 - d. Welche Software von Dritten setzen Sie für gewöhnlich ein?
 - e. Wie nutzen Sie Software von anderen? Inwiefern nehmen Sie daran auch selbst Änderungen vor?
 - f. Welche Überblickspaper über Forschungssoftware in Ihrem Bereich kennen Sie?

3. Hauptteil (Abfrage der verschiedenen FAIR-Kriterien)

- Bitte stellen Sie sich vor, es gäbe bereits eine Datenbank, in der alle wichtigen Softwareartefakte, die je für die Energieforschung entwickelt wurden, drin sind quasi ein Bibliothekskatalog für Energieforschungssoftware

- Gegliedert nach
 - Findability – Findbarkeit/Suche
 - Findability – Findbarkeit/Auswahl
 - Accessibility – Zugänglichkeit
 - Interoperability – Interoperabilität
 - Reusability – Wiederverwendbarkeit

3.1 Findability – Findbarkeit/Suche (ca. 15-20)

Zunächst soll der Fokus darauf liegen passende Forschungssoftware zu finden.

Erfahrung mit Suche

1. Wie haben Sie bisher schon Software gesucht?
 - a. Welche Plattformen haben Sie zur Suche genutzt?
 - b. Was fanden Sie an diesen Plattformen gut?
 - c. Was hat Sie daran gestört?
 - d. Wie häufig suchen Sie nach neuer Software?

Was wird gesucht?

2. Welche Art von Software suchen Sie üblicherweise?
 - a. Z.B. Skripte, komplette Modelle als Libraries, kleinere Softwareschnipsel, lauffähig Programme, Frameworks, Modelle, Post/Preprocessingsoftware etc.
3. Für was für Anwendungsfälle suchen Sie Software?
 - a. Z.B. zur direkten Simulation oder zum Aufbau von Simulationen

Metadaten für Energieforschungssoftware - Interviewleitfaden

Eigenschaften beim Suchen

4. Welche Eigenschaften sind Ihnen bei Software, die Sie suchen, wichtig?
 - a. Z.B. Scope, Abdeckung Funktionalitäten Energiesystem etc.
5. Welche Angaben brauchen Sie zu den abgedeckten Funktionalitäten im Energiesystem?

Konkrete thematische Eigenschaften (falls noch nicht genannt)

6. Bei welcher Software besteht aus Ihrer Sicht bei Ihren Suchen Verwechslungsgefahr?
7. Welche Eigenschaften bezüglich der abgebildeten Energiesystemen sind für Sie relevant?
 - a. zeitliche, räumliche Auflösung etc.
8. Wie detailliert brauchen Sie Informationen über die Funktionsweise der Software?
9. Inwiefern ist es für Sie relevant was mit der Software nicht möglich ist?

Konkrete technische Eigenschaften (falls noch nicht genannt)

10. Welche Eigenschaften sind für Sie bzgl. Optimierung relevant?
 - a. Z.B. verwendete Optimierer, abgedeckte Funktionalitäten
11. Inwiefern ist es für Sie relevant, ob die Software eine GUI hat?
12. Inwiefern ist Performance der Software für Sie relevant?
 - a. Welche Informationen sind für Sie bzgl. Rechenaufwand (Zeit, Ressourcen) relevant? Wie genau müssen diese Informationen sein?
 - i. Z.B. Rechenzeit, notwendiger RAM, CPU etc.
13. Inwiefern macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie die Software nur installieren müssen oder ein Framework (wie z.B. python) zum Ausführen brauchen?
14. Wie relevant ist für Sie die Art des notwendigen Betriebssystems?

Metadaten für Energieforschungssoftware - Interviewleitfaden

3.2 Findability – Auswahl (ca. 15-20)

Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten verschiedene Software gefunden. Wir fokussieren uns jetzt auf den Auswahlprozess und die nötigen Informationen.

Eigenschaften bei der Auswahl

1. Welche Eigenschaften sind Ihnen für die Auswahl von Software wichtig?
 - a. Z.B. Geschwindigkeit, Programmiersprache
2. Inwiefern ist es für Sie wichtig, ob die Software Open Source ist?
 - a. Welche Rolle spielt die genaue Lizenz bei der Entscheidung über den Einsatz?
3. Nach welchen Eigenschaften würde Sie die Qualität der Software einschätzen?
 - a. Z.B.: bisheriger Einsatz, Umfang, Review, Programmiersprache, Größe Entwicklungsteam, etc.

Konkrete Qualitätseigenschaften (falls noch nicht genannt)

4. Inwiefern ist es für Sie wichtig, ob und wie Software dokumentiert ist?
 - b. Z.B. README, readthedocs, Beispiele
5. Inwiefern ist es für Sie relevant, wie ausführlich die Software getestet wurde bzw., dass Tests existieren?
6. Inwiefern ist es für Sie wichtig, ob die Software schon gegen andere Software validiert wurde?

Konkrete allgemeine Eigenschaften (falls noch nicht genannt)

7. Inwiefern ist für Sie relevant, von wem die Software kommt, von welcher Person oder von welcher Institution?
8. Inwiefern ist es für Sie relevant mit welchen finanziellen Mitteln, die Software entwickelt wurde?
9. Welche Informationen interessieren Sie bzgl. der Community der Software?
10. Inwiefern ist für Sie relevant, ob und welche wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Projekten im Rahmen der Entstehung bzw. Nutzung der Software entstanden sind?

Metadaten für Energieforschungssoftware - Interviewleitfaden

3.3 Accessibility – Zugänglichkeit (ca. 5-10)

Jetzt fokussieren wir die Zugänglichkeit – Was ist nötig um die Forschungssoftware herunterzuladen.

1. Welche Plattformen sind aus Ihrer Sicht vertrauenswürdig, um Software herunterzuladen?
 - a. Z.B. gitlab, github, Uniwebseiten etc.
2. Inwiefern ist es für Sie wichtig, dass die Software in einem Versionskontrollsystem liegt?
3. Wie wichtig ist für Sie, dass das Erscheinungsdatum, der Software, die Sie runterladen, klar erkennbar ist?
4. Inwiefern prüfen Sie heruntergeladene Inhalte?
 - a. Z.B. mittels hashcodes

3.4 Interoperability – Interoperabilität (ca. 5-10)

Der nächste Punkt ist Interoperabilität – Was muss die Software erfüllen um mit anderen Daten, die aktuell eingesetzt wird zusammen zu arbeiten.

1. Welche standardisierten Schnittstellen kennen Sie?
2. Wie schätzen die Relevanz dieser standardisierten Schnittstellen zum Einsatz von Software ein?
3. Welche standardisierten Schnittstellen nutzen Sie?
4. Wie detailliert müssen aus Ihrer Sicht die Schnittstellen Ihrer Software definiert werden? (bis auf Variablen-Ebene oder abstrakter?)
5. Inwiefern ist für Sie relevant, mit welcher anderen Software die Software kompatibel ist?
6. Inwiefern ist es für Sie relevant, mit welchen existierenden offenen Datensätzen die Software direkt kompatibel ist?
7. Wie wichtig ist es für sie welcher Solver verwendet wurde und ob dies ggfs. austauschbar ist?

Metadaten für Energieforschungssoftware - Interviewleitfaden

3.5 Reusability – Wiederverwendbarkeit (ca. 5-10)

Der letzte Schritt ist die Wiederverwendung – welches Wissen ist über die Software nötig um sie konkret für eigene Forschungsprojekte einzusetzen.

Software weiter entwickeln

1. Welche Aspekte sind Ihnen bei Software wichtig, um zu entscheiden, ob Sie basierend auf der Software weitere eigene Entwicklungen vorantreiben?

Eigener Umgang mit Software

Wir wollen nun einmal nochmal zu Ihrer Nutzung von Software zurückkommen:

2. Wie sieht die Praxis zum Teilen von Source Code in Ihrem Institut aus?
3. Wie sieht die Praxis zum Veröffentlichen von Source Code in Ihrem Institut aus?

4. Schlussfragen und Abschied (ca. 10)

1. Welche weiteren Informationen wären aus Ihrer Sicht noch über die Energieforschungssoftware zu erheben?
2. Welche Schwierigkeiten sehen Sie zusätzlich bei einer Entwicklung einer solchen Datenbank?
3. Welche Kolleg*innen kennen Sie, die sich noch mit Forschungssoftware im Energiebereich beschäftigen? Können Sie weitere Gesprächspartner*innen empfehlen?

Wenn Ihnen nach unserem Gespräch noch etwas einfällt, können Sie sich gerne bei mir melden.

➤ TODO: Hier kann das Diktiergerät wieder ausgestellt werden.

1. Sind Sie interessiert daran die Interviewergebnisse in akkumulierter Form zu bekommen?

Vielen Dank für die Möglichkeit und die Teilnahme am Interview und die Unterstützung des Forschungsvorhabens!